

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2

Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmuxeammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayevich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oipova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI

Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich,
O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi
t.f.f.d.(PhD), dotsent,
E-mail.furqatbek_84@mail.ru

Annotatsiya Ushbu maqolada sun'iy intellekt usullari yordamida tasvirdan shaxsning yuz tasviri joylashgan sohasini topishning nazariy va amaliy jihatdan olib borilgan ilmiy tadqiqot hulosalari o'rganilib chiqilgan. Bunda yuz tasviri joylashgan sohani topishning matematik hisoblash algoritmlari asosida shaxsni tanib olish va identifikatsiyalash jarayoniga tayyorlash bosqichlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek ko'rib chiqilgan usul va algoritmlarning samaradorlik ko'rsatkichlari hamda avzalliklari bo'yicha bir necha yechimlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: tasvirlar, yuz tasviri, usul va algoritmlar, identifikatsiyalash, sun'iy intellekt.

Kirish. Hozirgi kunda jahonda sun'iy intellekt asosida yaratilgan tizimlarga bo'lgan talablar keskin ortib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida ilm - fan rivojlanish jarayonida yanada murakkab obyektlarni o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda sun'iy intellekt sohasidagi eng jadal rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri bu shaxsning biometrik xususiyatlariga asoslangan yuz tasviriga ko'ra shaxsni identifikatsiyalash sohasidir. Buning natijasida soha yo'nalishiga sun'iy intellekt usullarini qo'llash asosida shaxsning biometrik tizimlari ko'lami yildan-yilga kengayib borayotgani bilan bog'liq. Shuningdek bugungi kunda ko'plab rivojlangan mamlakatlar yuz tasviriga ko'ra shaxsni identifikatsiyalash sohasida faol ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Jumladan, AQSH, Germaniya, Rossiya Federatsiyasi, Xitoy, Yaponiya, Angliya, Janubiy Koreya va boshqa davlatlarda tasvirlarga ishlov berish, tasvirdagi belgilarni ajratish va mashinali o'qitish modellaridan foydalanib, shaxsni identifikatsiyalash tizimlarini ishlab chiqishning nazariy va amaliy masalalarini echish katta ahamiyat kasb etmoqda.

Shuningdek, Respublikamizda mazkur yo'nalishda shaxsning biometrik tizimlari asosida (yuz, quloq chanog'i, barmoq izlari, ko'z korachig'i, kaft, yurish uslubi, ovoz tovushi) shaxsni identifikatsiyalashning avtomatlashtirilgan tizimlarini yaratish va amaliyotga keng tatbiq etish chora-tadbirlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor

qaratilmoqda. Bu keltirilgan ma'lumotlar tahlili asosida sun'iy intellekt usullarini qo'llagan holda, yuz tasvirga dastlabki ishlov berish, qayta ishlash, saqlash va shaxsni tanib olish va identifikatsiyalash tizimlari alohida o'rin egallaydi. Shuning uchun ham, sun'iy intellekt yordamida tasvirdan shaxsning yuz tasviri joylashgan sohasini topishning usul va algoritmlari hamda talablarini ishlab chiqish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi [1]. Buning natijasida shaxsni identifikatsiyalashning ilmiy yo'nalishlaridan biri biometrik texnologiyalar sohasida olib borilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt usullari yordamida shaxsni tanib olish va identifikatsiyalashning avtomatlashtirilgan tizimlarini yaratishda vujudga keladigan muammolar hozirgi kungacha etarli darajada o'rganilmagan. Buning uchun, sun'iy intellekt sohasidagi dolzarb masalalarni tahlil etish hamda barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida tasvirdan shaxsning yuz tasviri joylashgan sohasini topish tizimini raqamlashtirish va identifikatsiyalash jarayoniga tayyorlash bosqichlarini ishlab chiqish va takomillashtirish zarur hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Ushbu maqolani yozishda bir qancha mavzuga oid adabiyotlar, ilmiy maqolalar hamda shu sohada ilmiy maktablar yaratgan olimlarning ilmiy tadqiqotlari o'rganib chiqilgan. Asosan so'ngi yillarda sun'iy intellekt tizimlarini takomillashtirish, intellektual tizimlarini tadqiq qilish, timsollarni tanib olish,

tasvirlarga ishlov berish, tasvirdagi belgilarini ajratish va shaxsni identifikatsiyalashning usul va algoritmlarini ishlab chiqishni takomillashtirish masalalari hamda ularning amaliy qo'llanilishida M.M.Kamilov, Sh.X.Fozilov, X.N.Zaynidinov, U.R.Xamdamov, N.S. Mamatov, S.S.Radjabov, F.T.Adilova, A.X.Nishanov, S.S.Sodiqov, N.A.Ignatev, N.M.Mirzaev va boshqalarning ilmiy ishlari e'tirofqa sazovordir. Ularni orasida shaxsning biometrik tizimlari asosida tasvirga dastlabki ishlov berish, timsollarni tanib olish va identifikatsiyalash jarayonlarini tadqiq qilishda Sh.X.Fozilov, S.S.Radjabov, E.M.Urinov, Sh.Sh.Abdullaevlarning "Rangli tasvirdan yuz sohasini aniqlash algoritmlari", X.N.Zaynidinov, F.R.Nurjanovlarning "Shaxs yuzini identifikatsiyalashda piksel va tasvir belgilarini joylashuvi", N.S. Mamatov, N.D. Nuritdinovichlarning "Sun'iy intellek usullaridan foydalangan holda tasvirlarga ishlov berish va algoritmlash usullari" va F.R.Nurjanovlarning "Method and algorithm for identifying the parameters of the image face person" maqolalari tadqiqot sifatida o'rganilib, mavzuga doir muhim masalalar belgilab olindi. Buning uchun quyidagi ta'riflarni berib o'tamiz [2]:

1-ta'rif. Tasvirdan shaxsning yuz tasviri joylashgan sohani topish - bu, berilgan tasvirdan yuzni joylashgan sohasini aniqlash, belgilash, ajratib olish, koordinata va nuqtalarini hisoblash jarayonlarini sun'iy intellektning neyron tarmoq va mashinali o'qitish usullardan foydalanishni o'z ichiga oladigan tizim hisoblanadi.

2-ta'rif. Sun'iy intellekt - bu insonning kognitiv funksiyalarini taqlid qilish (shu jumladan o'z-o'zini o'rganish va oldindan belgilangan algoritmsiz echimlarni izlash) va hech bo'lmaganda shaxsning intellektual faoliyati natijalari bilan taqqoslanadigan aniq vazifalarni bajarishda natijalarga erishish imkonini beradigan texnologik echimlar to'plami hisoblanadi.

Asosan keltirilgan ta'riflardan sun'iy intellekt yo'rdamida tasvirdan shaxsning yuz tasviri joylashgan sohani topish uchun ko'p usullar mavjudligi inobatga olinib, quyidagi usullarning ba'zilarini ko'rib

chiqamiz. Bular Haara kaskadlariga asoslangan usullar, Chuqur o'rganishga asoslangan usullar, Rekurent neyron tarmoqlardan foydalanish usullari va tasvirni segmentatsiyalashga asoslangan usullarini har birini sharhlab ularning avzalliklari va kamchiliklari natijalari tadqiq qilindi. Bular quyidagilar:

1. Haara kaskadlariga asoslangan usul.

- Ushbu usul tasvirlardagi yuzlarni aniqlash uchun Haar belgilaridan foydalanishga asoslangan.
- Ushbu usulni qo'llash qat'iy o'lchamli oyna yordamida tasvirni skanerlash va unga oynada yuz mavjudligini aniqlaydigan klassifikatorni qo'llashni o'z ichiga oladi.
- Bu usul klassik bo'lib, nisbatan soddaligi va yuqori tezligi tufayli bugungi kunda ham keng qo'llaniladi.

2. Chuqur o'rganishga asoslangan usul.

- Chuqur o'rganish, ayniqsa konvolyutsion neyron tarmoqlari (KNN) yuzni aniqlash sohasida muhim vositaga aylandi.
- Chuqur o'rganishga asoslangan usullar odatda yuzlarni aniqlash va tasniflash va yuzni o'z ichiga olgan tasvir maydonini topish uchun ishlatiladi.
- Konvolyutsion neyron tarmoqlar tasvirlardan belgilarni avtomatik ravishda ajratib olishga qodir, bu ularni tasvirdagi yuz maydonini topishda samarali qiladi.

3. Yuz tasvirni segmentatsiyalash usullari.

- Tasvirlarni segmentatsiyalash usullari tasvirlardagi yuz obyektlarini aniqlash va ularni alohida hududlarga bo'lish imkonini beradi.
- Segmentatsiya yuz tasvirining hududini topish uchun yuzlar bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan hududlarni ajratib ko'rsatish orqali qo'llanilishi mumkin.

4. Etalonlar usuli.

- Bir yoki bir nechta standart yuz tasvirlar (etalonlar) tanlanadi va tayyorlanadi.

Etalonlar, ma'lumotlarni aniqlashda qo'llaniladigan standart ma'lumotlardir.

- Tasvirdan shaxsning yuz tasviri joylashgan sohani yuz tasvirlar etalonlar bilan solishtiriladi. Bu solishtirish jarayonida masofalar, ranglar, geometrik shakllar va boshqa xususiyatlarni qo'llab-quvvatlaydi [3]. Bu usulning afzalligi, ancha sodda va hisoblashlar soni kamligidir va obyektning sinflashtirishda yaxshi natijalarini ta'minlaydi.

5. Lokalizatsiya va aniqlash usuli.

- R-CNN algoritmi obyektlarni lokalizatsiya qiladi va tanib olish natijalarini beradi. Tasvirning asl turiga qaytib, obyektlarning joylashuvi va turini belgilash bilan birlikda chiqarish natijalarini beradi.

Natijalar. Bular sun'iy intellekt yordamida shaxsning yuzini tasvirlash maydonini topish uchun qo'llaniladigan usullardan faqat bir nechtasidir. Har bir usulning afzalliklari va kamchiliklari bor va ma'lum bir usulni tanlash dasturning o'ziga xos vazifasi va talablariga bog'liq bo'ladi. Ushbu guruhning barcha usullari, u yoki bu tarzda, yuzning xarakterli joylarini lokalizatsiya qiladi va ularga asoslanib, o'z algoritmini amalga oshiradi. Bunda kompyuter ko'rishida yuzni aniqlash masalasining ikki modifikatsiyasi mavjud: Bular quyidagilar:

- yuzni lokalizatsiya qilish;
- yuz harakatini kuzatib borish.

Birinchidan, yuzni lokalizatsiya qilishni aniqlashning soddalashtirilgan varianti hisoblanadi, chunki u tasvirda faqat bitta shaxsning mavjudligini bilishga tayanadi.

Ikkinchidan, yuz harakatini kuzatib borishda tasvirda yuzni aniqlash masalasi shaxs ko'zi uchun anchagina oson masaladir, biroq yuzni avtomatik aniqlash tizimini qurishga urinilganda quyidagi qiyinchiliklarga duch kelinadi:

- turli kishilarda yuz tashqi ko'rinishining kuchli darajada o'zgarishi yuzning kameraga nisbatan orientatsiyasining xattoki ozgina o'zgarishi ham yuz tasvirining jiddiy o'zgarishiga olib keladi;

- alohida o'ziga xos belgilarning (mo'ylov, soqol, ko'zoynak, ajinlar va hok.) mavjud bo'lishi mumkinligi avtomatik tanib olishni sezilarli darajada qiyinlashtiradi;

- yuz ifodasining o'zgarishi tasvirda yuzning qanday ko'rinishiga kuchli ta'sir qilishi mumkin;

- tasvirda yuzning bir qismi ko'rinmas (boshqa buyumlar bilan yopilgan) bo'lishi mumkin;

- suratga olish sharoitlari (yoritilganlik, kameraning rang muvozanati, tizim optikasi tufayli yuzga keluvchi tasvirdagi buzilishlar, tasvir sifati) olinadigan yuz tasviriga sezilarli darajada ta'sir qiladi.

Bu borada yuzni aniqlash muammosi mavjud bo'lgan vaqt davomida fotosuratda yoki videooqimda yuz tasvirini ajratib olishga imkon beruvchi ko'pgina algoritmlar ishlab chiqilgan va tadqiq qilingan. Bu algoritmlardan har biri o'z afzalliklari va kamchiliklariga ega.

Sun'iy intellekt yordamida yuzni aniqlash masalasini hal qilish uchun ishlab chiqilgan algoritmlarning asosiy uch toifasi mavjud. Bular quyidagilar:

1. *Empirik tanib olish usullari.*

2. *Shaxs yuz tasvirini modellashtirish usullari.*

3. *Hal qiluvchi qoida uchun hisoblash murakkabligi.*

Algoritmlarning birinchi toifasi shaxsning yuzini tanib olish masalasini hal qilishdagi tajribasiga asoslanadi va bu tajribani shakllantirishga urinadi [3]. Bu yondashuvdan foydalanuvchi tadqiqotchilar shaxsning bu tasvirning yuz ekanligi yoki yo'qligi to'g'risida qaror chiqarish uchun asos bo'luvchi shartlar va belgilarni aniqlashga urinadilar. Bunda bir qator etalonlar shakllantiriladi va ularning mavjudligi hamda o'zaro muvofiqligi asosida avtomatik tizim tasvirda yuzning mavjudligi yoki yo'qligini aniqlay oladi. Bunday belgilarga quyidagilar kiradi:

- yuz teri rangining ma'lum tusga ega bo'ladi;

- yuz ko'pincha vertikal o'qqa nisbatan simmetrik bo'ladi;

- yuzda alohida belgilar (ko'zlar, burun, og'iz) mavjud;

- yuz belgilari o'lchamlarining qat'iy aniqlangan nisbatlariga va o'zaro joylashuviga ega bo'ladi.

Algoritmning ikkinchi toifa usullari ishlab chiqilgan yuz tasvirini identifikatsiyalash yanada umumiyroq ma'noda – dekompozitsiyalash va agregirlash tizimlarining asosiy masalalaridan biri bo'lib, u biometrik texnologiyalar asosida hal qilinadi. Bunda yaqin o'n yil mobaynida kompyuterli ko'rishning muammolarini asosiy parametrlar bo'yicha tasvirdan yuz sohasini ajaratib olishning dekompozitsiyalash tizimini hal qilishda foydalaniladigan usullarni takomillashtirishga erishildi va ular quyidagicha:

Obyektni aniqlash. Tasvirdagi obyektni aniqlash turli xil yordamchi tasvirlarni tanib olish va har bir tanilgan tasvir atrofida chegara qutisini chizishni o'z ichiga oladi.

Shaxs yuz tasvirini dekompozitsiyalash. Berilgan tasvirdan yuz sohasini belgilashni o'z ichiga oladi. Bu borda belgilab olingan yuz tasvirini dekompozitsiyalash uchun, yuzni sinflarga ajratish, belgilar bo'yicha ajratish va yuz qismini parametrlar bo'yicha ajratishda hamda shaxsni identifikatsiyalashda ishlab chiqilgan yuz tasvir to'plamidan shaxs yuz tasvirga eng mos keladigan parametrlarni solishtirish tizimini aniqlaydi.

Shaxs yuz tasvirini agregirlash. Yuz tasvirda mavjud bo'lgan obyektlarning chegarasini to'g'ri aniqlashni o'z ichiga oladi. Yuz tasviridagi agregirlash (yig'ish) barcha piksellarni biror xususiyati yoki belgisi bilan aniqlanadi (rang, yorqinlik, tekstura va x.k.).

Bu muammo kompyuter uchun qiyin, chunki u ko'rgan hamma narsani yuz tasvirini parametrlari va belgilari bo'yicha dekompozitsiyalashni yuz tasviridagi bo'laklarga ajratish oqimini tashkil etadi quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

1- rasm. Shaxs yuz tasvirini dekompozitsiyalash

a) yuz tasvirini sohasini belgilash b) yuz tasvirini belgilar bo'yicha bo'laklarga ajratish v) yuz tasvirini parametrlari bo'yicha bo'laklarga ajratish.

Shuningdek 1-rasmda keltirilgan yuz tasvirini aniqlash parametrlari quyidagilar:

- tabiiy, tajovuzkor bo'lmagan yuzlardan foydalanish oson;

- yuzni aniqlash tizimi fotosuratlardagi aks etgan shaxs yuzini avtomatik ravishda tanlashi kerak;

- yuz tasvirini tanilishida yorug'lik, yuz ifodasi, to'siqlar, aksessuarlar va boshkalar. sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

Ushbu uchunchi toifa hal qiluvchi qoida uchun hisoblash murakkabligi uchun sinflashtirish masalalarini echishga bo'lgan nazariy va amaliy matematik hisoblash jarayonlarga asoslanadi. Bunda yuzni aniqlash masalasi ikkita avvaldan belgilab berilgan yuz va yuz emas sinfga ega bo'lgan sinflashtirish masalasining xususiy holi sifatida qaraladi. Faraz qilaylik, ikkita turli vaziyatli (n_1, n_2) va $(\tilde{n}_1, \tilde{n}_2)$ koordinatali j -va l -sinflarga tegishli obyektlar uchun tasvir qiymatlari taqqoslansin.

$$R_j(y(n_1, n_2)) = \frac{\sum_{i=1}^{K-1} r_{ji} P(\Omega_i) p(y(n_1, n_2) / \Omega_i)}{p(y(n_1, n_2))},$$

$$j = 0, \overline{L-1},$$

$$R(y(\tilde{n}_1, \tilde{n}_2)) = \frac{\sum_{i=1}^{K-1} r_{li} P(\Omega_i) p(y(\tilde{n}_1, \tilde{n}_2) / \Omega_i)}{p(y(\tilde{n}_1, \tilde{n}_2))},$$

$$l = 0, \overline{L-1}, \quad (1)$$

bu yerda $p(y / \Omega_i)$ - Ω_i sinfdagi tasodifiy belgilar vektori \mathcal{Y} ning shartli ehtimollik zichligi, $p(y)$ - shartli y vektorning shartsiz ehtimolligi. Agar $(n_1, n_2) = (\tilde{n}_1, \tilde{n}_2)$ bo'lsa, ikkala formuladagi shartsiz ehtimollik qiymatlari bir xil bo'ladi. Aynan shu holat muayyan belgilar vektorida Bayes qoidasi klassifikatorini keyinchalik soddalashtirishga imkon beradi. Lekin lokallashtirish koordinatalari, vektorlar va shartsiz ehtimollik qiymatlari ham turlicha[4]. Biroq tasvirdan yuz obyektlarni aniqlash masalasi uchun nisbatan sezilarli soddalashtirish ko'rinishni olish mumkin.

Masalaning qo'yilishi. Bizga yuz tasviri o'quv tanlanmasi berilgan bo'lsin:

$$X = \bigcup_{p=1}^r X_p,$$

$$X_k \cap X_j = \emptyset, k \neq j, k, j = \overline{1, r},$$

bu erda X_p - p - chi sinf. r - tasvirning sinflar soni.

$x_{pi} = (x_{pi}^1, x_{pi}^2, \dots, x_{pi}^N) \in X_p \subset R^N$
($i = \overline{1, m_p}$), m_p - X_p sinflashgan yuz tasvirlar obyektlari soni.

Quyidagicha belgilashni kiritib olamiz:

$$\bar{x}_p = \frac{1}{m_p} \sum_{i=1}^{m_p} x_{pi}, p = \overline{1, r} \quad (2)$$

\bar{x}_p - X_r sinfdagi yuz tasvirning markazlashgan obyekti.

Etalonlar usuli. Etalon sifatida har bir yuz tasviri sinfining o'rtalashtirilgan obyekti qaralgan. Hal qiluvchi qoidani qurishda $\mathfrak{R}(x, \bar{x}_p) = |x - \bar{x}_p|$ dan foydalanamiz. Bu yerda $\bar{x}_p - X_r$ ($p = \overline{1, r}$) sinf etaloni, X esa noma'lum obyekt.

Agar

$$\min_p \mathfrak{R}(x, \bar{x}_p) = \min_{p=1, r} |x - \bar{x}_p| = |x - \bar{x}_k| \quad \text{bo'lsa, u}$$

holda $x \in X_k$ bo'ladi.

Agar

$$\min_p \mathfrak{R}(x, \bar{x}_p) = \min_{p=1, r} |x - \bar{x}_p| = |x - \bar{x}_k| = |x - \bar{x}_l|,$$

$k \neq l, k, l \in \{1, 2, \dots, N\}$ bo'lsa, noma'lum shaxs yuzi aniqlanmagan hisoblanadi. Bu usulning afzalligi, ancha sodda va hisoblashlar soni kamligidir (hisoblashlar soni $2r - 1$ dan oshmaydi).

Agar har bir sinf ichidagi yuz tasvirlar ellipsoidsimon shaklda joylashgan bo'lsa, etalonlar usuli orqali noma'lum shaxs yuzini aniqlash ehtimolligi yuqoriligi asosida algoritm ishlab chiqildi.

Algoritm ishlash ketma- ketligi quyidagicha:

1 -qadam. Berilgan qiymatlar: $\bar{x}_p - X_r$ sinf etaloni $p = \overline{1, r}$; r sinflar soni; x - noma'lum obyekt.

2- qadam. Barcha $p = \overline{1, r}$ uchun $\mathfrak{R}(x, \bar{x}_p) = |x - \bar{x}_p|$ hisoblanadi.

3 -qadam. $k = 1$ deb olamiz.

4 -qadam.

$$\mathfrak{R}(x, \bar{x}_k) = |x - \bar{x}_k| = \min_p \mathfrak{R}(x, \bar{x}_p) \quad \text{deb olamiz.}$$

5 -qadam. $\mathfrak{R}(x, \bar{x}_k) > \mathfrak{R}(x, \bar{x}_{k+1})$ shart tekshiriladi.

6 -qadam. Agar 5 bajarilsa $k = k + 1$ deb olinadi va 4 ga qaytiladi.

7- qadam.

$$\mathfrak{R}(x, \bar{x}_k) = |x - \bar{x}_k| = \min_p \mathfrak{R}(x, \bar{x}_p)$$

8- qadam. Agar $\mathfrak{R}(x, \bar{x}_k) = \mathfrak{R}(x, \bar{x}_p)$ bo'lsa, masala echimga ega emas.

9- qadam. $x \in X_k$ chiqish parametri.

10-qadam. Tamom.

Ushbu yuz tasvirlar sinfi ehtimollik funksiyasi noma'lum bo'lsa yoki tasodifiy qiymat qabul qilsa, ushbu algoritmdan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi [5]. Bu ko'pincha lokal anomaliyalarni tasvirda qidiruv olib borilganda, oldindan ma'lum emas hususiyatlar qidirilganda foydalanish kerak. Shu bilan birga, odatda tasvirning katta qismi (fon) identifikatsiyalash uchun mutlaqo aniq hususiyatlarga ega bo'lgan bir xil yuz tasvirlar ham bo'ladi.

Muhokama. Bunday nazariyada shakllangan aniqlash va lokallashtirish prosedurasi faqat anomal xatolar nuqtai nazaridan optimal bo'ladi: shaxs yuzi topildi yoki topilmadi. Tabiiyki, har bir obyekt uchun muayyan joylashuv aniqlanib, ma'lum sohaga olinadi va bu sohaning ixtiyoriy nuqtasida obyekt mavjud bo'ladi. Bu sohadan tashqarida obyekt mavjud emas deb qaraladi. Soha o'lchamini foydalanilayotgan cho'qqi filtri o'lchamida kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O'lchamlar shunday bo'lishi kerakki, bunda aniqlash va lokallashtirish jarayonidan keyin ajratilgan sohada faqat birdan ortiq obyekt mavjud bo'lmasligi kerak. Bu jarayon 2-rasmda keltirilgan.

a)

b)

v)

2-rasm. Tasvirdan yuz sohasini aniqlash va lokallashtirish

a) berilgan tasvirdan yuzni belgilab olish. b) tasvirdan yuz sohasini ajratib olish v) (1), lokallashtirish sohasi (2) cho'qqi filtrining chiquvchi qiymati, (3) tasvir tekisligi (4) tasvirdan ajratilgan fon.

Demak, algoritmni joriy qilishda tasvirni bir marta aylanib chiqish bilan bir vaqtda ham aniqlash, ham lokallashtirish proseduralarini amalga oshirish mumkin. Shuningdek, turli sinflar uchun belgilar vektorining matematik kutilmalari bir xil bo'lgan holatlar uchun parametrlarini topish uchun algoritm taklif etildi. Bu borada tasvirda joylashgan yuz sohasini aniqlash va ajratib olishning ko'rsatilgan kamchiliklarga ega bo'lmagan algoritmini ishlab chiqish zaruriyatini yuzaga keltirdi [6]. Tadqiqotlar natijasida tasvirdan yuz sohasini ajratib olish uchun algoritm taklif etildi va u quyidagi qadamlarda amalga oshirildi.

1- qadam. Berilgan RGB ko'rinishidagi rangli yuz tasvir kiritiladi.

2- qadam. RGB yuz tasvir YCrCb modeliga o'zgartiriladi va quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi.

$$Y = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114B$$

$$Cr = 0.5 * R - 0.4187 * G - 0.0813 * B + 128$$

$$Cb = -0.1687 * R - 0.3313 * G + 0.5 * B + 128$$

bu yerda Y -tasvirning yorqinligi, Cr - tasvirning kanallari, R -berilgan tasvirning Y -yorqinligi, Cb - tasvirning R -kanallari, B -berilgan tasvirning Y -yorqinligi.

3 -qadam.

$$S_1 = \begin{cases} 1, \text{ agar } [Cr(x, y) \in [133;173] \cap Cb(x, y) \in [77;127]] \\ 0, \text{ aks holda} \end{cases}$$

bu yerda S_1 – tasvirdan shaxs yuz tasviri joylashgan sohani ajratish.

$$\mathbf{4-qadam.} \quad D(x, y) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 S_1(4x+i, 4y+j)$$

$$\mathbf{5-qadam.} \quad S_2 = \begin{cases} 1, & \text{агар } D(x, y) = 16 \\ 0, & \text{акс холда} \end{cases}$$

bu yerda $D[x, y] = 16$ yuz sohasi hisoblanadi, $D[x, y] = 0$ yuz sohasi hisoblanmaydi.

6-qadam. Tamom.

Algoritm natijasi quyidagi ko'rinishda keltirilgan (3-rasm).

3-rasm. Berilgan tasvirdan yuz sohasini aniqlash va ajratib olish natijasi

3-rasmda taklif qilingan algoritmdan tasvirdan yuz sohasini aniqlash va ajratib olish amalga oshirish natijasi keltirilgan. Ushbu tasvirdan yuzni aniqlash masalasi ikkita avvaldan belgilab berilgan "yuz" va "yuz emas" sinfga ega bo'lgan sinflashtirish masalasining xususiy holi sifatida qaraladi. Bu borada tasvirning sinflardan biriga tegishligini aniqlash uchun tahlil qilinayotgan tasvirning berilgan o'lchamlilikka ega bo'lishi kerak [7]. Shuningdek algoritmning afzalligi shundan iboratki, shaxs yuzini izlash butun tasvir bo'yicha emas, balki uning bir qismi bo'yicha olib boriladi, bu esa uni amalga oshirishga sarflanadigan vaqtni qisqartiradi. Uning mavjud algoritmlardan avzalligi shundan iboratki, unda shaxsni izlash butun obyekt bo'yicha emas, balki uning ajratib olingan yuz sohasi bo'yicha amalga oshiriladi.

Xulosa

Xulosa o'rnida tasvirdan yuz sohasini ajratib olishning sun'iy intellektga asoslangan usul va algoritmlari taklif etildi. Bunda shaxsni identifikatsiyalashning butun tasvir bo'yicha emas, balki tasvirda aniqlangan va ajratib olingan yuz sohasi qismi bilan shaxsni tanib olish va identifikatsiyalash jarayonini etalonlar usuli orqali ishlab chiqilgan va taklif etilgan algoritm asosida tasvirdan yuz sohasini ajratib olish va identifikatsiyalash jarayoniga tayorlash masalasi echildi. Dastur C++ dasturlash tilida yuqorida ishlab chiqilgan algoritmlar asosida amalga oshirildi. Dasturda rangli tasvirdan yuz sohasini ajratib olishga sarflangan vaqtni kamaytirish mumkin. Agar bu jarayon shaxsni identifikatsiyalash masalalarini hal qilish uchun ishlatilsa siz qidirayotgan shaxs haqida ma'lumot berishi hamda informativ belgilarni ajratish va faol bo'lmagan belgilarni olib tashlash asosida yuz tasvirlarni solishtirish va identifikatsiyalash tiizmlarini samaradorligini oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1]. Fozilov Sh.X., Radjabov S.S., Urinov E.M., Abdullaev Sh.Sh. Rangli tasvirdan yuz sohasini aniqlash algoritmlari //Fargona politexnika instituti ilmiy-texnika jurnali. – Farg'ona, 2018. -Maxsus 1-son. -B.60- 64.
- [2]. Zaynidinov X.N., Nurjanov F.R. Shaxs yuz tasviriga ko'ra parametrlarini identifikatsiyalash usullarini ishlab chiqish. Toshkent -2019. - B. 251-254.
- [3]. Mamatov N.S., Nuritdinov N.D. Sun'iy intellekt usullaridan foydalangan holda tasvirlarga ishlov berish va algoritmlash usullari.// Multidisciplinary Scientific Journal. Volume 1, Ussue 24. ISSN 2181-4147, Toshkent-2023 y. -B.33-41.
- [4]. Круглов В. В., Борисов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. -1- е. - М.: Горячая линия - Телеком, 2001. - С. 382. -ISBN 5-93517-031-0.
- [5]. Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. Шувалова // Рипол Классик. – 2013. – С 400.
- [6]. Потапов А.С. Искусственный интеллект и универсальное мышление. СПб.: Политехника, 2012. С. 711.
- [7]. Anthony W. C++ Concurrency in Action: Practical Multithreading. –Manning Publications, 2012. – P. 528.

